

TA'LIM-TARBIYA INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QUVCHILARNING BIOLOGIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY-EMOTSIONAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

M.T. Umaraliyeva

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent farmatsevtika instituti akademik
litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406077>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning biologik savodxonligini rivojlantirishda ta'lim va tarbiya integratsiyasining pedagogik ahamiyati hamda ijtimoiy-emotsional ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada biologiya darslarida muammoli vaziyatlar, loyiha ishlari, refleksiya, hamkorlikda o'qitish, ekologik keyslar va bioetik munozaralar orqali biologik bilim, tarbiyaviy qadriyat va ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni uyg'unlashtirish yo'llari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya integratsiyasi, biologik savodxonlik, ijtimoiy-emotsional ta'lim, biologiya ta'limi, ekologik madaniyat, bioetik tarbiya, mas'uliyatli qaror qabul qilish.

Abstract. This article analyzes the pedagogical significance of integrating education and upbringing in the development of students' biological literacy, as well as the possibilities of using social-emotional learning technologies. The article substantiates ways of harmonizing biological knowledge, educational values, and social-emotional competencies in biology lessons through problem-based situations, project work, reflection, collaborative learning, ecological case studies, and bioethical discussions.

Keywords: integration of education and upbringing, biological literacy, social-emotional learning, biology education, ecological culture, bioethical education, responsible decision-making.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогическое значение интеграции обучения и воспитания в развитии биологической грамотности учащихся, а также возможности использования технологий социально-эмоционального обучения. В статье обосновываются пути гармоничного сочетания биологических знаний, воспитательных ценностей и социально-эмоциональных компетенций на уроках биологии посредством проблемных ситуаций, проектной деятельности, рефлексии, обучения в сотрудничестве, экологических кейсов и биоэтических дискуссий.

Ключевые слова: интеграция обучения и воспитания, биологическая грамотность, социально-эмоциональное обучение, биологическое образование, экологическая культура, биоэтическое воспитание, ответственное принятие решений.

Zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi o'quvchiga tayyor bilimlarni yetkazish bilangina cheklanmay, uni real hayotiy vaziyatlarda mustaqil fikrlaydigan, dalillarga asoslanib qaror qabul qiladigan, tabiat va jamiyat oldidagi mas'uliyatini anglaydigan shaxs sifatida shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, biologiya fani bu borada katta tarbiyaviy imkoniyatlarga ega, chunki u inson salomatligi, ekologik muvozanat, irsiyat, biotexnologiya, oziq-ovqat xavfsizligi, atrof-muhit muhofazasi kabi bevosita hayot bilan bog'liq masalalarni o'rganadi.

Biologik savodxonlik tushunchasi bugungi kunda biologik faktlarni yod olish emas, balki biologik bilimlardan hayotiy muammolarni tushunish va hal etishda foydalanish, ilmiy dalillarni tahlil qilish, tirik organizmlarga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lish sifatida talqin qilinmoqda. Semilarski va Laius biologik savodxonlikni kognitiv, affektiv, barqarorlik, fanlararo bog'liqlik, kasbiy xabardorlik va biologiya fanining tabiati bilan bog'liq o'lchamlar orqali izohlaydi [1]. Demak, biologik savodxonlikning tarkibida bilim, qadriyat, munosabat, mas'uliyat va amaliy faoliyat uzviy bog'liqdir. Biologik savodxonlik biologik bilimlarni kundalik hayotda ongli va samarali tarzda qo'llay olish qobiliyati sifatida tabiiy-ilmiy va funksional savodxonlikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Aynan biologik savodxonlik orqali o'quvchilarda biologik tafakkur shakllanadi va bu esa ularning tabiiy-ilmiy savodxonligini bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Biologik savodxonlik o'quvchilarda funksional savodxonlikning rivojlanishi uchun poydevor hisoblanadi [2].

Shu nuqtayi nazardan, biologiya ta'limida ta'lim va tarbiya jarayonlarini alohida emas, balki integratsiyalashgan holda tashkil etish zarur. Bunda ijtimoiy-emotsional ta'lim texnologiyalari muhim metodik vosita bo'lib xizmat qiladi. CASEL (Akademik, ijtimoiy va emotsional ta'lim bo'yicha hamkorlik tashkiloti) yondashuvi ijtimoiy-emotsional ta'limni o'quvchilarda o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabatlarni boshqarish va mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon sifatida izohlaydi. Ushbu yondashuv biologiya ta'limida o'quvchilarning biologik savodxonligini nafaqat kognitiv bilimlar, balki ekologik mas'uliyat, bioetik munosabat, hamkorlik va sog'lom turmush tarziga oid qadriyatlar bilan uyg'un holda shakllantirish imkonini beradi [3].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro tadqiqotlarda ilmiy savodxonlik o'quvchining fan bilan bog'liq masalalarni tushunishi, ilmiy ma'lumotlardan foydalanishi va asosli qaror qabul qilishi bilan bog'liq kompetensiya sifatida qaraladi. PISA 2025 tabiiy fanlar doirasida o'quvchilarning ilmiy bilimlardan xabardor bo'lishi, ilmiy hodisalarni izohlashi, dalillarni tahlil qilishi hamda ilmiy axborotlardan qaror qabul qilishda foydalanishini muhim natija sifatida belgilaydi [4]. Bu yondashuv biologiya ta'limida ham o'quvchi bilimni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash, masalan, vaksina, genetik kasalliklar, ekologik inqiroz, sog'lom ovqatlanish, bioxilma-xillik kabi mavzularda ongli munosabat shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim bo'yicha tadqiqotlar uning o'quvchilarning akademik va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Taylor, Oberle, Durlak va Weissberg tomonidan o'tkazilgan meta-tahlilda 82 ta maktabga asoslangan ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlari tahlil qilingan, ularda 97 406 nafar o'quvchi ishtirok etgan va natijalar ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlari o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalari, ijobiy munosabatlari va farovonligini yaxshilashini ko'rsatgan [5]. CASEL ma'lumotlariga ko'ra, yuqori sifatli IET amaliyotlari ketma-ket, faol, yo'naltirilgan va aniq maqsadli, ya'ni SAFE tamoyillariga asoslanganda samaraliroq bo'ladi [3].

Biologiya va IET (ijtimoiy-emotsional ta'lim) integratsiyasi bo'yicha amaliy tadqiqotlar ham mavjud. Ingram va hammualliflarining STEM va ijtimoiy-emotsional ta'lim integratsiyasiga oid tadqiqotida bo'g'imoyoqlilar, xususan hasharotlar va o'rgimchaksimonlar mavzusiga asoslangan o'quv dasturi o'quvchilarning biologiyaga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish bilan birga, ularda empatiya, ijtimoiy anglash hamda tirik organizmlarga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan [6]. Bu biologiya darslarida tirik organizmlarni faqat obyekt sifatida emas, balki ekologik tizimning muhim qismi sifatida anglashga yo'naltirilgan tarbiyaviy yondashuv zarurligini tasdiqlaydi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim zamonaviy pedagogik konsepsiya bo'lib, o'quvchilarning his-tuyg'ulari, ijtimoiy muomala ko'nikmalari, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv o'quvchilarning nafaqat akademik, balki shaxsiy va ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi [7].

Asosiy qism. Ta'lim-tarbiya integratsiyasi biologiya darsining mazmuni, metodlari va baholash jarayonida o'z ifodasini topishi kerak. Masalan, "Ekosistemalar", "Bioxilma-xillik", "Inson salomatligi", "Genetika", "Biotexnologiya", "Evolyutsiya" kabi mavzular o'quvchilarda nafaqat ilmiy tushunchalarni, balki mas'uliyat, ehtiyotkorlik, hamkorlik, ekologik madaniyat va bioetik qarashlarni ham shakllantirish imkonini beradi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim texnologiyalari biologik savodxonlikni rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlarda samarali bo'lishi mumkin.

Birinchidan, o'zini anglash kompetensiyasi o'quvchining biologiya faniga bo'lgan qiziqishi, o'z bilim darajasi va o'quv ehtiyojlarini anglashiga yordam beradi. Masalan, "Men sog'lom turmush tarzi haqida nimalarni bilaman va bu bilimlardan kundalik hayotimda qanday foydalanaman?", "Mening kundalik ekologik odatlarim tabiatga qanday ta'sir etadi?" kabi refleksiv savollar biologik bilimni shaxsiy hayot bilan bog'laydi.

Ikkinchidan, o'zini boshqarish kompetensiyasi tajriba, kuzatish va loyiha ishlarida muhim ahamiyatga ega. Biologiya darslarida laboratoriya ishlari aniqlik, sabr, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, natijalarni xolis qayd etish kabi ko'nikmalarni talab qiladi. Bu esa o'quvchida mas'uliyat, intizom va o'z faoliyatini boshqarish sifatlarini rivojlantiradi.

Uchinchidan, ijtimoiy anglash va empatiya biologiya ta'limida tirik organizmlarga, inson salomatligiga, ekologik muammolardan aziyat chekayotgan jamiyat qatlamlariga nisbatan ongli munosabat shakllantiradi. Masalan, "Suv tanqisligi ekosistema va inson salomatligiga qanday ta'sir etadi?", "Orolbo'yi muammosi tirik organizmlar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi?" kabi savollar biologik bilimni ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'laydi.

To'rtinchidan, munosabatlarni boshqarish kompetensiyasi guruhij tajribalar, loyiha ishlari, muammoli munozaralar va tadqiqot topshiriqlarida rivojlanadi. Biologiya darsida o'quvchilar guruhda ma'lumot to'playdi, natijalarni taqqoslaydi, fikr almashadi, xulosa chiqaradi. Bu jarayonda tinglash, dalil keltirish, boshqalarning fikrini hurmat qilish, bahs madaniyati kabi tarbiyaviy jihatlar shakllanadi.

Beshinchidan, mas'uliyatli qaror qabul qilish biologik savodxonlikning eng muhim tarkibiy qismidir. Biologik muammolar ko'pincha axloqiy tanlov bilan bog'liq: genetik muhandislikdan foydalanish, hayvonlarda tajriba o'tkazish, antibiotiklarni noto'g'ri qo'llash, plastik chiqindilarni kamaytirish, sog'lom ovqatlanish, emlashga munosabat va boshqalar. O'quvchi bu masalalarda ilmiy ma'lumot, ijtimoiy oqibat va axloqiy mezonlarni hisobga olgan holda qaror chiqarishga o'rganadi.

Biologiya ta'limida ijtimoiy-emotsional ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning nafaqat biologik bilimlarini, balki shaxsiy munosabati, ekologik mas'uliyati, muloqot madaniyati va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biologiya fani mazmunida inson salomatligi, tirik organizmlarning o'zaro bog'liqligi, ekologik muvozanat, irsiyat, evolyutsiya, bioxilma-xillik va biotexnologiya kabi hayotiy masalalar keng yoritiladi. Shu sababli biologiya darslarida IET texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarda biologik bilimlarni shaxsiy tajriba, ijtimoiy munosabat va axloqiy qadriyatlar bilan bog'lash imkonini beradi.

Refleksiv suhbatlar o'quvchilarning o'z fikri, hissiy munosabati va shaxsiy tajribasini anglashga yo'naltirilgan metodik usullardan biridir. Bunday suhbatlar dars boshida mavzuga

kirishish, dars davomida o'quvchi munosabatini aniqlash yoki dars yakunida o'zlashtirilgan bilimlarni umumlashtirish maqsadida tashkil etiladi. Masalan, "Bugungi mavzu mening hayotim bilan qanday bog'liq?", "Men bu bilimdan kundalik hayotimda qanday foydalanishim mumkin?", "Bu mavzu menda qanday savollar uyg'otdi?", "Men sog'lom yashash uchun qanday qoidalarga amal qilishim kerak?", "Men tabiatni asrash uchun kundalik hayotimda nimalar qilyapman?" kabi savollar o'quvchini biologik bilimlarni shaxsiy hayoti bilan bog'lashga undaydi.

Refleksiv suhbatlar orqali o'quvchida o'zini anglash, o'z fikrini asoslash, boshqalarning qarashlarini tinglash va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish ko'nikmalari shakllanadi. Masalan, Oziqlanish va hazm qilish jarayonlari bilan bog'liq mavzularda o'quvchilar o'z ovqatlanish odatlarini tahlil qilishi, Ekologiyaga oid mavzularda esa kundalik ekologik xatti-harakatlarining tabiatga ta'siri haqida fikr yuritishi mumkin. Bu esa biologik savodxonlikni faqat nazariy bilimlar darajasida emas, balki amaliy hayotiy qarorlar bilan bog'liq holda rivojlantiradi.

Biologik keyslar o'quvchilarga hayotiy muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, biologik bilimlarni real sharoitlarda qo'llash va mas'uliyatli qaror qabul qilish imkonini beradi. Keys topshiriqlari biologik, ijtimoiy va axloqiy jihatlarni o'zida mujassamlashtirgani sababli ular ijtimoiy-emotsional ta'limning samarali vositasi hisoblanadi. Masalan, "Oilada irsiy kasallik xavfi mavjud bo'lsa, genetik maslahat nima uchun muhim?", "Mahallada chiqindi ko'payishi qushlar va hasharotlar hayotiga qanday ta'sir etadi?", "Antibiotiklardan noto'g'ri foydalanish qanday oqibatlariga olib keladi?", "Suvning ifloslanishi inson salomatligi va ekosistemaga qanday ta'sir ko'rsatadi?" kabi keyslar o'quvchilarni muammoni turli nuqtayi nazardan tahlil qilishga yo'naltiradi.

Bunday topshiriqlarni bajarishda o'quvchilar muammoning biologik sabablarini aniqlaydi, uning jamiyat va tabiat uchun oqibatlarini baholaydi, dalillarga asoslangan yechimlar taklif qiladi. Natijada ularda tanqidiy fikrlash, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Ayniqsa, ekologik muammolar, sog'lom turmush tarzi, genetik kasalliklar va biotexnologiyaga oid keyslar o'quvchilarning biologik savodxonligini hayotiy vaziyatlar bilan bog'lashda muhim ahamiyatga ega.

Hamkorlikda o'qitish biologiya darslarida o'quvchilarning guruhda ishlash, fikr almashish, o'zaro yordam ko'rsatish va umumiy natijaga erishish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu usulda o'quvchilar "Ekosistema modeli", "Sog'lom ovqatlanish tartibi", "Mahalliy bioxilmaxillik xaritasi", "Maktab hududidagi o'simliklar monitoringi", "Odam organizmida organlar sistemasining o'zaro bog'liqligi" kabi mavzularda jamoaviy topshiriqlar bajaradilar.

Jamoaviy faoliyat jarayonida har bir o'quvchi muayyan vazifani bajaradi: biri ma'lumot to'playdi, boshqasi kuzatish natijalarini yozadi, yana biri rasm, jadval yoki model tayyorlaydi, boshqasi esa xulosalarni taqdim etadi. Bunday yondashuv o'quvchilarda mas'uliyat, o'zaro hurmat, muloqot madaniyati, yetakchilik va hamkorlik kompetensiyalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, biologik tushunchalar chuqurroq o'zlashtiriladi, chunki o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki uni izlanish, muhokama va amaliy faoliyat orqali egallaydi.

Bioetik munozaralar biologiya ta'limida ilmiy bilim, axloqiy mezon va ijtimoiy mas'uliyatni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Biologiya fanida ayrim mavzular bevosita inson hayoti, sog'lig'i, tirik organizmlarga munosabat va ilmiy kashfiyotlarning oqibatlari bilan bog'liq. Shu sababli "Genetik modifikatsiyalangan organizmlar foydalimi yoki xavflimi?", "Hayvonlarda tajriba o'tkazish qanchalik asosli?", "Biotexnologiya va inson salomatligi o'rtasidagi muvozanat qanday bo'lishi kerak?", "Klonlash jarayoniga qanday munosabat

bildirish mumkin?", "Organ transplantatsiyasi va donorlikning ijtimoiy-axloqiy jihatlari nimalardan iborat?" kabi mavzularda munozaralar tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Bunday munozaralarda o'quvchilar o'z fikrini ilmiy dalillar bilan asoslashga, qarama-qarshi fikrlarni tinglashga, muammoning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilishga o'rganadilar. Bioetik munozaralar o'quvchilarda mas'uliyatli qaror qabul qilish, axloqiy fikrlash, empatiya va ijtimoiy anglash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Bu esa biologik savodxonlikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan "biologik bilimlardan ongli va mas'uliyatli foydalanish" ko'nikmasini shakllantiradi.

Ekologik loyihalar o'quvchilarning biologik bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lashda muhim o'rin tutadi. Bunday loyihalar maktab, mahalla yoki mahalliy hududdagi ekologik muammolarni aniqlash, kuzatish, tahlil qilish va ularga yechim taklif etishga qaratiladi. Masalan, o'quvchilar "Maktab hududidagi o'simliklar xilma-xilligini o'rganish", "Plastik chiqindilarni kamaytirish", "Suvni tejash madaniyati", "Qushlar uchun qulay muhit yaratish", "Mahalliy o'simliklarni muhofaza qilish" kabi loyihalarni amalga oshirishlari mumkin.

Ekologik loyiha jarayonida o'quvchilar kuzatish olib boradi, ma'lumot to'playdi, natijalarni jadval yoki diagramma ko'rinishida ifodalaydi, muammoning sabab va oqibatlarini aniqlaydi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqadi. Bu jarayon o'quvchilarda ekologik madaniyat, tashabbuskorlik, fuqarolik mas'uliyati va tabiatga ehtiyotkor munosabatni shakllantiradi. Shu bilan birga, o'quvchilar o'z faoliyatining real natijasini ko'radi, bu esa ularning biologiya faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Umuman olganda, reflektiv suhbatlar, biologik keyslar, hamkorlikda o'qitish, bioetik munozaralar va ekologik loyihalar biologiya darslarida ijtimoiy-emotsional ta'limni samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilarning biologik bilimlari shaxsiy tajriba, ijtimoiy munosabat, ekologik mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar bilan uyg'unlashadi. Natijada biologik savodxonlik o'quvchining nafaqat fan bo'yicha bilim darajasini, balki uning tabiat, jamiyat va o'z salomatligiga nisbatan ongli munosabatini ham ifodalaydigan kompleks kompetensiya sifatida rivojlanadi.

Ta'lim-tarbiya integratsiyasi asosida tashkil etilgan biologiya darslari o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, bilimlarni hayotiy vaziyatlar bilan bog'laydi va shaxsiy munosabatni shakllantiradi. Biologik savodxonlikning affektiv jihati, ya'ni qadriyat, munosabat, qiziqish va mas'uliyat bilan bog'liq tomoni IET texnologiyalari orqali kuchayadi. Bu esa biologik bilimlarning faqat nazariy darajada qolib ketmasdan, o'quvchining kundalik xulq-atvori va qarorlarida namoyon bo'lishiga xizmat qiladi.

Biologiya darslarida IET texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchidan maxsus metodik tayyorgarlikni talab qiladi. O'qituvchi dars maqsadini belgilashda uch jihatni uyg'unlashtirishi lozim: biologik bilim, amaliy ko'nikma va tarbiyaviy-kompetensiyaviy natija. Masalan, fotosintez jarayoniga oid mavzularda o'quvchi jarayonning mohiyatini tushunishi bilan birga, o'simliklarning biosferadagi ahamiyatini anglaydi, yashil hududlarni asrashga nisbatan mas'uliyatli munosabat bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-emotsional ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning biologik savodxonligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ular biologik bilimlarni shaxsiy tajriba, ijtimoiy mas'uliyat, ekologik madaniyat va axloqiy qaror qabul qilish bilan bog'laydi. Ta'lim-tarbiya integratsiyasi asosida tashkil etilgan biologiya darslari o'quvchilarda ilmiy fikrlash, tabiatga ehtiyotkor munosabat, sog'lom turmush tarzi, empatiya, hamkorlik va mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi. Shu sababli biologiya ta'limida

IET texnologiyalaridan tizimli foydalanish zamonaviy kompetensiyaviy ta’limning muhim yo’nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Semilarski H., Lajus A. Biologik savodxonlikni tadqiq etish: biologik savodxonlik bo’yicha tizimli adabiyotlar tahlili // Yevropa ta’lim tadqiqotlari jurnali. – 2021. – 10-jild, № 3.
2. Umaraliev M.T. Biologik savodxonlik funksional va tabiiy-ilmiy savodxonlikning tarkibiy qismi sifatida // O’zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2025, 1/8.
3. CASEL. CASEL modeli nima? // Akademik, ijtimoiy va emotsional ta’lim bo’yicha hamkorlik tashkiloti.
4. OECD. PISA 2025 tabiiy fanlar bo’yicha baholash doirasi. – OECD, 2025.
5. Taylor R.D., Oberle E., Durlak J.A., Weissberg R.P. Maktabga asoslangan ijtimoiy-emotsional ta’lim dasturlari orqali yoshlarning ijobiy rivojlanishini qo’llab-quvvatlash: keyingi ta’sirlar bo’yicha meta-tahlil // Bola rivojlanishi. – 2017. – 88-jild, № 4. – B. 1156–1171.
6. Ingram E., Reddick K., Honaker J.M., Pearson G.A. Tabiiy fanlar ta’limida ijtimoiy-emotsional ta’lim uchun imkoniyat yaratish // Ta’lim chegaralari. – 2021. – 6-jild.
7. Ibraimov X.I. Ijtimoiy-emotsional ta’lim (SEL): xalqaro tajriba va O’zbekiston ta’lim siyosatiga integratsiya imkoniyatlari // “Umumiy o’rta ta’lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ta’lim metodikalarini joriy etish: muammolar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to’plami. – “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali. – 2025-yil 16-sentabr.